

Феноменология жестокости

Кириленко Елена Ивановна, доктор философских наук, профессор
ФГБОУ ВО «Российский гуманитарный университет правосудия»,
Западно-Сибирский филиал (Томск)

Рассматриваемая тема может представлять интерес для криминологических, а также культурологических исследований.

В определении жестокости ключевым представляется суждение о том, что это форма агрессии, ориентированная на принесении страдания другому (Конт-Спонвиль 2012, Чернова 2001, Борохов Б., Борохов А. 2017). При этом если агрессия свойственна животным, то агрессия с целью нанесения страдания другому – приобретение человеческих сообществ (Борохов Б., Борохов А. 2017).

При разнообразии форм проявления (жестокость – это и поведенческий феномен, форма девиации, и фактор возможного противоправного поведения) сосредоточимся на анализе жестокости как внутреннем переживании, характеристике внутреннего опыта.

Представим феноменологию жестокости – в той мере, в какой возможно приведение к ясности этот феномен, присутствующий в сфере человеческой жизни.

В феноменологической перспективе внимание обращено к анализу содержаний сознания личности, допускающей акты жестокости и самосознающей, дающей себе каким-то образом отчет в этих переживаниях.

Каковы могут быть источники для проведения данного исследования?

Прежде всего это литературно-художественные тексты, реконструирующие опыт жестокости. По убеждению Г.Башляра, поэты и художники – природные феноменологи (см. Башляр 2004:17): они обращены к опыту «единства чистой и вместе с тем эфемерной субъективности и некой реальности» (Башляр 2004:10), рассматривают переживание не только как нечто чисто субъективное, но и как нечто, имеющее сверличностное содержание.

Отголоски и отклики, возникающие в сознании читателя, прикасающегося к литературной «материи», соответствуют уровням феноменологической редукции. Они провоцируют встречную реакцию, порождают сдвиги, разломы в сознании, подтверждая интерсубъективную природу переживания. «Этот факт всецелой захваченности несет безошибочный феноменологический признак... Воспринимая новый поэтический образ мы испытываем воздействие свойственной ему интерсубъективности. Мы знаем, что станем его повторять, передавая другим наше воодушевление» (Башляр 2004:12, 13-14).

Другим источником исследования может быть протестный в отношении жестокости опыт. Он присутствует в литературно-художественных текстах, в философской эссеистике. Здесь опыт жестокости «отзеркаливается»: это отторжение, неприятие, несогласие с возможностью быть в состоянии подобных переживаний позволяет выявить некоторые существенные особенности этого феномена.

Представление об интенциональности переживания, то есть включенности его в контекст отношений и ситуаций, в сеть интерсубъективных значений, позволяет понять само это переживание как несущее знак интерсубъективных ограничений: «Поле переживания сложно, оно включает в себя значения и ценности как природы, так и общества» (Садлер, Джонсон 1989). Интенциональность выявляет присутствие интерсубъективных ограничений.

Исследовательский метод – интерпретация опыта переживания жестокости, выявление его инвариантных характеристик. «Мы интерпретируем тот или иной тип переживаний, соотнося его с релевантными контекстуальными характеристиками» (Смит 2003).

Жестокость, подчеркивают исследователи, уподобляется, но не тождественна близким состояниям – воинственности, злобности, насилию, враждебности (См.: Чернова 2001).

Жестокость и воинственность связаны, питают друг друга, но не тождественны. Психология воющего человека исследуется у Дж. Стейнбека в романе «К востоку от Эдема», отметившего, что в культивировании воинственности акцент делается на самовозвеличивании. «Во все времена человека учили, что убивать себе подобных – зло, которому нет оправдания. Любой, кто убьет человека, должен быть уничтожен, потому что убийство великий грех, может быть, даже величайший. Но вот мы зовем солдата, наделяем его правом убивать и еще говорим: «Пользуйся этим правом сполна, пользуйся им в свое удовольствие». Мы ни в чем его не сдерживаем. Иди и убивай своих братьев такой-то разновидности, говорим мы, иди и убей их столько, сколько сумеешь. А мы тебя за это вознаградим, потому что своим поступком ты нарушишь заповедь, которую прежде был приучен почитать».

В воинственности, погружении в армейскую жизнь этой «огромной машины», отмечает герой Стейнбека, есть своя этика и эстетика: «Если ты сумеешь выдержать падение на дно, то потом вознесешься выше, чем мечтал, и познаешь святую радость, познаешь верную дружбу, сравнимую разве что с чистой дружбой ангелов на небесах. Тогда ты будешь понимать истинную суть любого человека, даже если тому не под силу выразить себя словами. Но достигнуть этого можно, лишь погрузившись сначала на самое дно» (Стейнбек 2004).

Соотносимы злоба и жестокость: злоба – это интенсификация негативного отношения, а жестокость – намеренное причинение страдания

Насилие – желание силовыми, жесткими, возможно, жестокими методами достичь цели.

Враждебность может быть состоянием, подготавливающим агрессивные акты: здесь доминирует момент противопоставления, неприятия, чуждости,

отторжения, когда агрессия проявляется как некоторая возможность.

Жестокость – это легализованная агрессия. Важная составная часть жестокости – архаическое, ничем не сдерживаемое, торжествующее чувство превосходства. Жестокость – это восставшая человеческая природа, просвечивающая в человеческом естестве, о которой писал Ф.Ницше: ««природные» качества и специально так называемые «человеческие» срослись нераздельно. Человек в своих высших и благороднейших способностях – вполне природа и носит в себе ее жуткий, двойственный характер» (Ницше 2000).

Опыт жестокости анатомирует Дж. Стейнбек в сцене избиения старшим братом Карлом – младшего Адама на почве ревности, порожденной неравным отношением отца к сыновьям. Жестокость возникает здесь как форма самоутверждения, задевающая некие первоосновы бытия – при полном отсутствии культурной компенсации. Это первобытное чувство власти, воли, это соперничество, доведенное до крайних форм, психология нападения, инстинкт схватки, неукротимой агрессии. Это опыт предельных состояний – пребывания на краю жизни, испытание близости естества, крови, смерти. Адам «знал, в какой последовательности действует этот стоящий перед ним разрушительный механизм, готовый в порошок стереть любое препятствие на своем пути. Сначала вспышка ярости, затем ярость сменяется холодным спокойствием, самообладанием: пустые глаза, удовлетворенная улыбка и никаких криков, только шепот... Карл двинулся рассчитанно и уверенно. Вначале кулак только примерился, легко и осторожно, а уж потом пошла сосредоточенная, леденяще бесстрастная работа: сильный удар в живот – и Адам уронил руки; тотчас последовали четыре удара в лицо. Адам услышал, как хрустнул сломанный нос. Он снова прикрыл лицо, и Карл всадил кулак ему в грудь. Адам смотрел на брата отрешенно и потерянно, как приговоренные к казни смотрят на палача. Он согнулся пополам, его рвало, а хладнокровное уничтожение продолжалось» (Стейнбек 2004).

Жестокость – возможность испытывать удовлетворение от чужого страдания – предстает как особый, специфический, четко очерчиваемый опыт, как некая глубинная личностная характеристика, имеющая, однако, альтернативу – жалость, сострадание. Последнее возникает не как ситуативное переживание, а как осознанная позиция, как некий тотальный опыт: он апеллирует к началам культуры, стремится к ним, чтобы спастись от пропасти, бездны ужаса, небытия, мрака, пустоты. Реконструкцию подобного опыта можно обнаружить в художественных медитациях С.Кинга в романе «Оно»: «Беверли бежала. Она полностью отдавала себе отчет, что цена этого забега – ее жизнь. Если отец догонит ее, он не посмотрит на то, что они на улице. В Дерри люди иногда творили безумства... Если он ее поймает, то задушит или забьет до смерти то ли руками, то ли ногами. А когда все бы закончилось и кто-нибудь пришел и забрал его, он сидел бы в камере, точно так же, как сидел в ней отчим Эдди Коркорэна, ошеломленный и не понимающий, что натворил.

Она бежала к центру города, и по пути ей встречалось все больше людей. Они таранились – сначала на нее, потом на бегущего следом отца, – на лицах отражалось удивление, на некоторых даже изумление. ...Побежала по идеально выкошенной лужайке и вокруг здания. Услышала, как внутри играют на органе что-то классическое. Ноты приятные и спокойные, казалось, отпечатывались на неподвижном воздухе... У Беверли перехватило дыхание. «Пожалуйста, Господи, я больше не могу бежать. Помоги мне, Господи. Не дай ему найти меня» (Кинг 2013).

О сострадании, зазвучавшем в библейских текстах как альтернативе языческой жестокости писал С.С.Аверинцев (Аверинцев 1997). О «естественной тенденции к милосердию» как альтернативе инстинкту самосохранения пишет О.Седакова (Sedakova 2019). Неприятие жестокости – это иное устройство опыта, когда жестокость переживается как подавление высших человеческих начал. В культурном сознании жестокость переживается и отрицается как редукция к низменному, архаичному, примитивному. Это абсолютная моральная глухота, антиэмпатичность, формирующая безвоздушную, уродливую среду жизни без эстетики, этики (там можно закричать на старика, ударить ребенка). Этика используется манипулятивно: садист у Кинга в «Оно» чередует регулярные избиения своей жертвы с мягкостью и участливостью. Здесь царит голая антропология, крах сдерживающих начал и демонстративное подавление культуры.

«...Он ей врезал, вlepил крепкую оплеуху, приложился к ее щеке так сильно, что заныла ладонь, так сильно, что ее голову отбросило на подголовник. Ее глаза широко раскрылись от удивления и боли... но и чего-то еще. Рука поднялась, чтобы исследовать тепло и онемение на щеке.... Она не произнесла: «Между нами все кончено, Том». Только посмотрела на него обиженными, до краев полными слез карими глазами и спросила: «Зачем ты это сделал?» Хотела сказать что-то еще, но разрыдалась.... «Ты не можешь... ты не должен меня бить. Это плохая основа для... для длительных отношений». Она пыталась найти тон, взрослый ритм, и потерпела неудачу. Он вернул ее в прошлое. Рядом с ним в этом автомобиле сидел ребенок. ... он ударил ее второй раз, сильнее, потому что ни одной герле не дозволено так говорить с Томом Роганом. Он бы врезал и королеве Англии, если бы та позволила себе съязвить на его счет. Она ударилась щекой о мягкую обивку приборной панели. Рука схватилась за ручку дверцы, а потом соскользнула с нее. Она лишь скрючилась в углу, словно кролик, поднеся одну руку ко рту, глядя на него большими, влажными, перепуганными глазами» (Кинг 2013).

Важным для понимания проявлений жестокости является исследование У.Садлером и Т.Джонсоном феномена одиночества. Внутренние состояния как подвижная, динамичная реальность описываются в феноменологии понятием жизненный мир. Жизненный мир выражает идею целостности личного опыта (у А.Щютца это мир, центрирующийся в «Я (Self) человека, который живет и действует в нем». 2003:171). Вместе с тем эта целостность динамична,

подвижна и «плюралистична» (Садлер, Джонсон 1989). У.Садлер и Т.Джонсон выделяют четыре возможных направления разворачивания внутреннего мира личности во вне: уникальность судьбы личности, связь с культурой и традицией, социальное взаимодействие, сфера межличностного общения. Исследуя в феноменологической перспективе феномен одиночества, авторы выделяют, соответственно, четыре возможных линии развития этого состояния: космическое, социальное, культурное и одиночество в сфере межличностных отношений. Авторы подчеркивают, что переживание одиночества – питательная среда для возвращения жестокости. При этом болезненна, аномальна именно избыточная концентрация переживаний, связанных с одиночеством, «мы думаем, что аномии предшествует одиночество в нескольких измерениях. И наоборот, те, кто испытывает одиночество только в одном измерении, например, в межличностном, не становятся аномичными» (Садлер, Джонсон 1989).

Однако, мы обратили бы внимание, что состояния внутреннего напряжения, возникающие в каждом из измерений, потенциально способны разрядиться в агрессивный выброс, означая ситуацию утраты самоконтроля, сдерживающих начал.

Ситуация космического одиночества знает опыт богоборчества, который мог приобретать весьма радикальные и жестокие формы, когда «бога нет, и всё позволено», сопровождается радикальным отказом от веры, уничтожением святынь. Формы проявления жестокости в состоянии космического одиночества простираются от сцен страданий Христа, возгласившего: «Люди не ведают, что творят», – до массовых репрессий в отношении верующих разных конфессий, судеб многих священников в нашем отечестве: в послереволюционный период массово религиозная страна (до Указа 17 апреля 1905 г. «Об укреплении начал веротерпимости» и Манифеста 17 октября 1905 г. в Российской Империи по закону не допускалось внеконфессиональное состояние) довольно быстро стала агрессивно богоборческой.

Еще одна форма переживания космического одиночества – это идея «причастности к великим историческим целям». Таково, например, переживание идеи «конца времен».

В соответствии с иудео-христианской традицией конец истории задан апокалиптическими событиями (См.: Бахтин 1995). В культурном сознании этот опыт переживается как предчувствие войны в качестве расплаты за крушение моральных начал. Выброс агрессии, массово проявляющейся жестокости, бесчеловечности – проявления заблудившегося на путях своей исторической жизни человечества. Люди соглашались на этот способ интерпретации исторической жизни, пытаются приспособиться к ней, реализуя иудео-христианский архетип апокалиптики. Войны XX века – это расплата за моральный упадок человечества – таков считываемый, например, у Музиля посыл его романа «Человек без свойств» (Музиль 1994).

Социальное одиночество может рассматриваться как разрушение связей личности с обществом и отдельными группами. «Если же людям не удастся приспособиться к общественным нормам, они ста-

новятся аномичными. Аномичные индивиды руководствуются иными нормами, несоответствующими общепринятым нормам и характеру эпохи» (Плетнев 2015). Одна из героинь Дж.Стейнбека в романе «К востоку от Эдема» с детства оказалась в ситуации социальной изоляции в силу присущего ей особого типа глубинного лицемерия, проявившегося в несоответствии ангельской внешности и абсолютной бесчувственности и эгоизма: «Даже в детстве Кэти обладала свойством, заставлявшим людей сначала пристально глядеть на нее, потом отворачиваться и тотчас снова оглядываться в непонятной тревоге. Сквозь ее глаза на тебя смотрел кто-то еще, кто-то чужой, бесследно исчезающий, как только ты пытался увидеть его снова... Мальчики и девочки, дружившие компаниями, избегали ее, будто она несла с собой неведомую опасность» (Стейнбек 2004). Своеволие, абсолютная глухота к жизни других людей, привели к чудовищным последствиям, серии убийств, совершенных героиней хладнокровно и расчетливо, в том числе убийства собственных родителей.

Другая форма социального одиночества связана с утратой обретенного социального статуса, с вытеснением людей из привычных социальных ниш, что также может сопровождаться встречной агрессией – от погромов, устраиваемых английскими луддитами до экспрессивного неприятия достижений Digital Civilization.

Важным фактором, связанным с социальным одиночеством и провоцирующим агрессивные реакции, выбросы жестокости, является буллинг. Будучи явлением глобальным и массовым, буллинг (в школе, пенитенциарных учреждениях, военных структурах) сопровождается агрессивными и жестокими проявлениями как со стороны агрессора, так и со стороны его жертв. Важно замечание И.Кона: «По данным опроса 114 учителей английских начальных школ, учителя, которые в начале своей профессиональной карьеры пережили ученический буллинг, больше других склонны подвергать ему своих учеников» (Кон 2006).

Культурное одиночество может развиваться при столкновении различных культурных сообществ. Л.Г.Ионин пишет о возможной ситуации культурной колонизации, которая чревата конфликтами, когда «представители чужой культуры, прибыв в страну, активно навязывают населению свои собственные ценности, нормы и модели поведения» (Ионин 2004:17).

Другой путь формирования культурной аномии – миграции, порождающие гетерогенность современного мира, вынужденный разрыв с культурной традицией, утрату культурной идентичности. В.Константинов, исследующий процессы социально-психологической адаптации мигрантов, отмечает, что в постадаптационном периоде возможно развитие трех линий поведения, связанных с «успешной адаптацией, латентной дезадаптацией и явной дезадаптацией». «Дезадаптация длительное время может существовать психологически скрыто, проявляя себя через такие эмоциональные состояния, как тревожность, фрустрация, агрессия, недоверие к

людям, чувство одиночества, враждебность и т.д.» (Константинов 2018:44).

Примеры агрессии с проявлениями жестокости на уровне межличностных отношений дает исследование Дж.Ш.Болен, изучавшей модели поведения женщины в семье. Иллюстрируя эти модели, исследовательница опирается на греческую мифологию, вспоминая, например, ревнивую, мстительную и часто жестокую Геру, гнев которой был довольно разрушителен. Исследовательница отмечает: «В процессе моей психоаналитической работы я обнаружила, что мстительность есть производимое в уме женщины-Геры жонглирование, позволяющее ей чувствовать себя скорее сильной, чем отвергнутой» (Болен 2008).

В качестве резюме зафиксируем три позиции:

Для психолога жестокость реактивна. Жестокость – «всегда приобретенная манера поведения. Она... является одним из психологических защитных механизмов личности». Проявления жестокости – «это неумелый и деструктивный для себя и окружающих «крик о помощи»» (Борохов Б., Борохов А. 2017).

Для антрополога жестокость открывается в горизонте природной жизни, ее корни – в животной

природе человека. Она находит свое место в жизни человеческих сообществ. В какой-то мере она функциональна (Крадин 2004, Бутовская 1997).

Философ ищет онтологические основания жестокости: «насилие имеет невытравимо глубокие корни в историческом и психологическом опыте, в самой онтологии человека» (Гусейнов 1994).

И здесь возможны разные решения. Культура, религиозная мысль – протестует против природной основы человеческого бытия. Культурное сознание настаивает на трансформации, преобразовании самого телесного субстрата человеческого существования. Цельность и внутренняя определенность личности формируют строго вертикальный телесный образ как выражение внутреннего достоинства: это «человек, который стоит на своих ногах». Напротив, суетливость, напряжение, беспокойство, проявляющееся в телесной пластике, – признак личностной несформированности. Ситуация внутренней ценностной неопределенности ведет к поиску и проявлению иной «естественности» – природной, уходящей к биологическим основаниям жизни (Седакова, 2018).

Литература.

1. Аверинцев, С.С. (1997). Поэтика ранневизантийской литературы. М.: Coda. – 343 с. / [Электронный ресурс]. URL: <https://predanie.ru/averincev-sergey-sergeevich/book/217170-poetika-rannevizantiyskoy-literatury/> (дата обращения: 10.11.2019).
2. Бахтин, Н.М., (1995). Из жизни идей, М., Лабиринт, с. 126-129. / [Электронный ресурс]. URL: <https://vikent.ru/enc/1852/> (дата обращения: 10.11.2019).
3. Башляр, Г. (2004). Поэтика пространства // Башляр Г. Избранное: поэтика пространства . 2004. С.7-212.
4. Болен, Дж.Ш. (2008). Богини в каждой женщине. ИД София. / [Электронный ресурс]. URL: <http://psylib.org.ua/books/bolen01/index.htm> (дата обращения: 10.11.2019).
5. Борохов, Б., Борохов, А. (2017). Жестокость как мета-когнитивный механизм саморегуляции / Медицинская психология в России. Т.9, № 1(42). / [Электронный ресурс]. URL: <http://mprj.ru> (дата обращения: 10.11.2019).
6. Бутовская, М.Л. (1997). Агрессия и примирение как проявление социальности у приматов и человека / [Электронный ресурс]. URL: http://staff.ttu.ee/~bgordon/oppetegevus/valjendus/ref_rus/orig_article_6.pdf (дата обращения: 10.11.2019).
7. Гусейнов, А.А. (1994). Понятие насилия и ненасилия // Вопросы философии. № 4. С. 35-41.
8. Ионин, Л.Г. (2004). Социология культуры [Текст]: учеб. пособие для вузов / Л. Г. Ионин; Гос. ун-т – Высшая школа экономики. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ. – 427,
9. Кинг, С. (2013). Оно. Астрель. / [Электронный ресурс]. URL: <https://knijky.ru/books/ono> (дата обращения: 10.11.2019).
10. Кон, И.С. (2006). Что такое буллинг и как с ним бороться? / [Электронный ресурс]. URL: http://valery-159.narod.ru/mnd/bullying_kon.htm (дата обращения: 10.11.2019).
11. Константинов, В.В. (2018). Социально-психологическая адаптация мигрантов в принимающем поликультурном обществе. Автореф на моиск ученой степени докт.псих. наук. Саратов. 53 с.
12. Конт-Спонвиль, А. (2012). Философский словарь / Пер. с фр. Е.В. Головиной. – М.: Этерна. – 752 с.
13. Крадин, Н.Н. (2004). Политическая антропология. М.: Логос, – 272 с. / [Электронный ресурс]. URL: <https://www.ereading.club/book.php?book=145202> (дата обращения: 10.11.2019).
14. Музиль, Р. (1994). Человек без свойств. Ладомир. / [Электронный ресурс]. URL: <https://knijky.ru/books/chelovek-bez-svoystv> (дата обращения: 10.11.2019).
15. Ницше, Ф. (2000). Гомеровское соревнование ООО Попурри. / [Электронный ресурс]. URL: <http://www.nietzsche.ru/works/other/gomer-competition/> (дата обращения: 10.11.2019).
16. Плетнев, А.В. (2015). Теория аномии в современной криминологии / Современные научные исследования и инновации. № 7. Ч. 5 [Электронный ресурс]. URL: <http://web.snauka.ru/issues/2015/07/47438> (дата обращения: 10.11.2019).
17. Садлер, Уильям. А., Джонсон, Томас Б. (1989). От одиночества к аномии // Лабиринты одиночества: Пер. с англ. / Сост., общ. ред. и предисл. Н. Е. Покровского. – М.: Прогресс. С. 21-51.
18. Седакова, О. В. (2018). В поисках «нового благородства» / [Электронный ресурс]. URL: <http://gefter.ru/archive/24019> (дата обращения: 10.11.2019).

19. Sedakova, Ol'ga (2019). Io spero nella rivoluzione interior /La nuova Europa / [Электронный ресурс]. URL: [/https://www.lanuovaeuropa.org](https://www.lanuovaeuropa.org) (дата обращения: 31.12.2019).
20. Смит, Дэвид Вудрафф. (2003). Феноменология / Стэнфордская философская энциклопедия: переводы избранных статей / под ред. Д.Б. Волкова, В.В. Васильева, М.О. Кедровой. / [Электронный ресурс]. URL: <http://philosophy.ru/phenomenology/> (дата обращения: 10.11.2019).
21. Стейнбек, Дж. (2004). К востоку от Эдема. 279 с. / [Электронный ресурс]. URL: <http://book-online.com.ua/read.php?book=5125> (дата обращения: 10.11.2019).
22. Чернова, Г.Р. (2001). Феномен жестокости : Культурно-антропологический аспект / автореф. Дис. На соиск. ученой степени канд. филос. наук. СПб. - 19 с. / [Электронный ресурс]. URL: https://rusneb.ru/catalog/000200_000018_RU_NLR_bibl_454521/viewer/?page=3 (дата обращения: 10.11.2019).
23. Щюц, А. (2003). Смысловая структура повседневного мира: очерки по феноменологической социологии. М.: Институт Фонда «Общественное мнение». – 336 с.